

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19415743>

YER VA KO‘CHMAS MULK KADASTRIDA GEODEZIK O‘LCHASHLARNING O‘RNI

Mirzayev Jonibek Oltiyevich

Qarshi davlat texnika universiteti

jonibekmirzayev21@gmail.com

Davlatov Xayitboy Nabijon o‘g‘li

Qarshi davlat texnika universiteti

davlatovxayitboy94@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada yer va ko‘chmas mulk kadastrini yuritishda geodezik o‘lchashlarning ahamiyati, ularning aniqlik va ishonchlilikni ta‘minlashdagi roli yoritilgan. Yer uchastkalari chegaralarini belgilash, bino va inshootlarning fazoviy joylashuvini aniqlash hamda kadastr xaritalarini tuzishda geodezik o‘lchashlarning ilmiy-amaliy asoslari tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy geodezik texnologiyalarning kadastr ishlarini takomillashtirishdagi imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: geodezik o‘lchashlar, yer kadastr, ko‘chmas mulk, GNSS, kadastr xaritasi, GIS.

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещается значение геодезических измерений в ведении кадастра земли и недвижимости, их роль в обеспечении точности и надежности. данной статье освещается значение геодезических измерений в ведении кадастра земли и недвижимости, их роль в обеспечении точности и надежности. Проанализированы научно-практические основы геодезических измерений при определении границ земельных участков, определении пространственного расположения зданий и со.

Ключевые слова: геодезические измерения, земельный кадастр, недвижимость, ГНСС, кадастровая карта, ГИС.

ABSTRACT

This article highlights the importance of geodetic measurements in the management of the cadastre of land and real estate, their role in ensuring accuracy and reliability. This article highlights the importance of geodetic measurements in the management of the cadastre of land and real estate, their role in ensuring accuracy and reliability. The scientific and practical foundations of geodetic measurements in determining the boundaries of land plots, determining the spatial location of buildings, etc. are analyzed.

Keywords: *geodetic measurements, land registry, real estate, GNSS, cadastral map, GIS.*

KIRISH.

Hozirgi davrda yer resurslaridan oqilona foydalanish, ko'chmas mulk obyektlarini to'liq va ishonchli hisobga olish hamda ularni davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonlarida kadastr tizimining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Yer va ko'chmas mulk kadastr mulkiy huquqlarni belgilash, yer munosabatlarini tartibga solish va hududiy rejalashtirish uchun asosiy axborot manbai hisoblanadi.

Kadastr ma'lumotlarining aniqligi va ishonchliligi bevosita geodezik o'lchashlar natijasiga bog'liqdir. Yer uchastkalari chegaralari, ularning maydoni, bino va inshootlarning joylashuvi kabi muhim ko'rsatkichlar aynan geodezik o'lchashlar asosida aniqlanadi. Shu sababli geodezik o'lchashlar yer va ko'chmas mulk kadastrining ilmiy va amaliy asosini tashkil etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi — yer va ko'chmas mulk kadastrida geodezik o'lchashlarning o'rni va ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslash, shuningdek, zamonaviy geodezik texnologiyalarning kadastr ishlaridagi rolini tahlil qilishdan iborat.

METODLAR.

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida quyidagi ilmiy va amaliy usullardan foydalanildi:

Nazariy tahlil usuli yordamida geodeziya va kadastr sohalariga oid ilmiy adabiyotlar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar hamda amaldagi metodik ko'rsatmalar o'rganildi. Ushbu tahlil orqali geodezik o'lchashlarning kadastr tizimidagi o'rni va vazifalari aniqlab olindi.

Geodezik o'lchash usullari tadqiqotning amaliy qismini tashkil etdi. Unda yer usti geodezik o'lchashlari, planli va balandlik geodezik tarmoqlar, shuningdek, kadastr obyektlarining joylashuvini aniqlash usullari o'rganildi. O'lchash natijalarining aniqligi va ularning kadastr ma'lumotlariga ta'siri baholandi.

Zamonaviy texnologiyalarni tahlil qilish usuli orqali GNSS texnologiyalari, elektron taxometrlar, aerofotosyomka hamda GIS dasturlarining kadastr ishlarida

qo'llanilishi o'rganildi. Ushbu texnologiyalarning afzalliklari va samaradorligi tahlil qilindi.

Taqqoslash usuli yordamida an'anaviy geodezik o'lchash usullari bilan zamonaviy raqamli va sun'iy yo'ldosh texnologiyalariga asoslangan usullar natijalari solishtirildi.

NATIJALAR.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yer va ko'chmas mulk kadastrida geodezik o'lchashlar asosiy va ajralmas bo'g'in hisoblanadi. Geodezik o'lchashlar yordamida:

yer uchastkalari chegaralari aniq va huquqiy jihatdan asoslangan holda belgilanadi;

yer uchastkalari maydoni va konfiguratsiyasi ishonchli aniqlanadi;

bino va inshootlarning fazoviy joylashuvi belgilab olinadi;

kadastr xaritalari va rejalarining aniqligi ta'minlanadi.

Zamonaviy GNSS va elektron taxometrlar yordamida o'lchash aniqligi sezilarli darajada oshgani, ish vaqti qisqargani hamda ma'lumotlarni raqamli shaklda qayta ishlash imkoniyati kengaygani aniqlandi.

MUHOKAMA.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, geodezik o'lchashsiz yer va ko'chmas mulk kadastrini samarali yuritish mumkin emas. Geodezik o'lchashlarda yo'l qo'yilgan xatoliklar yer uchastkalari chegaralarining noto'g'ri belgilanishiga, kadastr hujjatlarida nomuvofiqliklarga va mulkiy nizolarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shu bois kadastr ishlarida zamonaviy geodezik asbob-uskunalar va raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Geodeziya va GIS integratsiyasi kadastr ma'lumotlarini yagona axborot tizimida saqlash, tahlil qilish va yangilab borish imkonini beradi. Bu esa yer resurslarini boshqarish va ko'chmas mulk munosabatlarini tartibga solishda samaradorlikni oshiradi.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, geodezik o'lchashlar yer va ko'chmas mulk kadastrining ilmiy hamda amaliy asosini tashkil etib, kadastr ma'lumotlarining aniqligi, ishonchliligi va huquqiy asoslanganligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Yer uchastkalari chegaralarini belgilash, ularning maydonini aniqlash, shuningdek, bino va inshootlarning fazoviy joylashuvini belgilash jarayonlari aynan geodezik o'lchashlar natijalariga asoslanadi. Ushbu o'lchashlarning aniqligi kadastr hujjatlarining sifati va ularning huquqiy kuchini bevosita belgilaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, geodezik o'lchashlarda yo'l qo'yilgan xatoliklar kadastr xaritalari va rejalarini o'rtasida nomuvofiqliklar paydo bo'lishiga, yer uchastkalari chegaralarining noto'g'ri belgilanishiga hamda mulkiy va huquqiy

nizolarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois, kadastr ishlarini amalga oshirishda geodezik o'lchashlarning yuqori aniqligini ta'minlash muhim vazifa hisoblanadi.

Zamonaviy geodezik texnologiyalar, jumladan, global navigatsion sun'iy yo'ldosh tizimlari (GNSS), elektron taxometrlar, aerofotosyomka hamda geografik axborot tizimlari (GIS)ning keng joriy etilishi kadastr ishlarining samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida o'lchash ishlari qisqa vaqt ichida, kam mehnat va moddiy resurslar sarfi bilan amalga oshiriladi, natijada vaqt va mablag' tejaliishiga erishiladi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar kadastr ma'lumotlarini yagona axborot tizimida saqlash, doimiy yangilab borish va tahlil qilish imkonini beradi.

Umuman olganda, geodezik o'lchashlar va zamonaviy axborot texnologiyalarining uyg'unlashuvi yer munosabatlarini huquqiy jihatdan tartibga solish, yer resurslaridan oqilona foydalanish hamda ko'chmas mulk bozorining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, kadastr tizimini yanada takomillashtirishda geodeziya sohasini rivojlantirish, ilg'or texnologiyalarni keng joriy etish va malakali mutaxassislar tayyorlash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yuldosheva Y. Sh. Davlat yer kadastrini yuritishda geodezik va kartografik ishlar. *IQRO INDEXING*, 12(02), 243–246, 2024. – Yer kadastr va geodeziya o'rtasidagi bog'liqlik va amaliy ishlarda geodezik ta'minot haqida tahliliy maqola.
2. Ochilova Z. A. Yer kadasrini yuritishning ilmiy, nazariy va uslubiy asoslari. – Maqola, 2025. – Kadastr metodologiyasi va uning asoslari, shu jumladan yer geodeziyasi nazariy bilimlari yoritilgan.
3. Gofurov X. V. Problems and solutions in providing ... – Zamonaviy yer kadastr va geoinformatsion texnologiyalarni kiritish yo'nalishlari, kadastr tizimini digitallashtirish masalalari tahlil qilingan.
4. Oznamets V. V. The content of geodetic support. *Geodesy and Cartography*, 2020. – Geodezik ta'minotning kadastr va boshqa milliy iqtisodiy faoliyat sohalaridagi roli tahlil qilingan.
5. Dragomir L. O. Enhancing Conventional Land Surveying for Cadastral Documentation. *Remote Sensing (MDPI)*, 2025. – UAV, SLAM va an'anaviy geodezik o'lchashlarni kadastr hujjatlarida qo'llash bo'yicha ilg'or metodologiya.
6. Savanović R., Savanović M. The need for renewal of the cadastral maps on the territory of Vojvodina, Republic of Serbia. *International Journal of Engineering and Geosciences*, 9(3), 324-333, 2024. – Kadastr xaritalarini yangilash va geodezik o'lchashning muhimligi tahlili.

7. EuroGeographics Annual Review 2022 (EuroGeographics) – Yevropadagi milliy xarita va kadastr tizimlarining geodezik ma'lumotlari va ularning roli haqida tizimli sharh.

8. Mirzayev J.O. Geodezik o'lchash ishlarida GPS tizimini qo'llash samaradorligi. Research And Education. 2024/4/30 113-115 betlar.